

прогрессу, а также демонстрируют способность языка адаптироваться к новым условиям и требованиям глобальной коммуникации.

Вместе с тем, несмотря на положительные аспекты языковой эволюции, крайне важно сохранять осознанное и взвешенное отношение к языковым новшествам, уделяя внимание сохранению норм, традиций и выразительных возможностей русского языка. Бережное отношение к языку помогает поддерживать его культурную целостность, способствует формированию грамотной и гармоничной речевой практики, а также обеспечивает передачу богатства национальной культурной идентичности будущим поколениям. Только при таком подходе русский язык сможет развиваться гармонично, оставаясь одновременно живым, современным, гибким и в то же время — носителем исторических, культурных и национальных ценностей.

Список литературы

1. Бабушкин, А. П. Русский язык в эпоху глобализации: тенденции и перспективы развития // Вестник Московского государственного университета. Серия 9: Филология. — 2019. — № 4. — С. 45–52.
2. Караулов, Ю. Н. Русский язык и языковая личность. — М.: Наука, 2004. — 264 с.
3. Крысин, Л. П. Иноязычные слова в современном русском языке. — М.: Русский язык, 2017. — 240 с.
4. Лутовинова, О. В. Цифровая коммуникация как фактор языковой трансформации // Филологические науки. — 2021. — № 3. — С. 112–118.
5. Стернин, И. А. Современные процессы в русском языке и речи. — Воронеж: Изд-во ВГУ, 2018. — 198 с.
6. Трубникова, Н. В. Интернет-коммуникация и язык: особенности и тенденции развития // Вестник РУДН. Серия: Теория языка. — 2020. — № 2. — С. 89–95.
7. Crystal, D. Language and the Internet. — Cambridge: Cambridge University Press, 2011. — 316 p.
8. Гридина, Т. А. Язык глобальной сети: между нормой и инновацией // Современные исследования языка. — 2022. — № 5. — С. 67–73.
9. Земская, Е. А. Русский язык конца XX – начала XXI века: проблемы и перспективы. — М.: Азбуковник, 2016. — 312 с.
10. Иванова, Е. С. Влияние англицизмов на современный русский язык в цифровой среде // Молодой ученый. — 2023. — № 7 (449). — С. 130–134.

ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА К ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Калацкая Н.Н.

Кандидат педагогических наук, доцент
Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, Россия
kalazkay@mail.ru

Аннотация: В статье раскрываются факторы формирования готовности будущего педагога к воспитательной деятельности: социально-педагогические факторы (внешние), социально-экономические факторы и личностно-психологические (внутренние) факторы. Определение факторов позволяет выявить причины и условия необходимости заниматься подготовкой будущих педагогов к воспитательной деятельности, а также выявить наиболее эффективные пути и средства подготовки.

Ключевые слова: факторы, будущие педагоги, готовность к воспитательной деятельности.

FACTORS IN THE FORMATION OF THE READINESS OF FUTURE TEACHER FOR EDUCATIONAL ACTIVITIES

Kalatskaya N.N.

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor
Kazan (Volga Region) Federal University, Kazan, Russia
kalazkay@mail.ru

Abstract: This article explores the factors that shape future teachers' readiness for educational work: socio-pedagogical factors (external), socio-economic factors, and personal-psychological (internal) factors. Identifying these factors allows us to identify the reasons and conditions for preparing future teachers for educational work, as well as to identify the most effective methods and means of preparation.

Keywords: factors, future teachers, readiness for educational work.

KELAJAK O'QITUVCHINING TA'LIM FAOLIYATIGA TAYYORLIGINI SHAKLLANTIRISH OMILI

Kalatskaya N.N.

Pedagogika fanlari nomzodi, dotsent
Qozon (Volgabo'yi) Federal universiteti, Qozon, Rossiya
kalazkay@mail.ru

Abstrakt: Ushbu maqolada kelajakdagi o'qituvchilarning ta'lim ishlariga tayyorligini shakllantiruvchi omillar o'rganiladi: ijtimoiy-pedagogik omillar (tashqi), ijtimoiy-iqtisodiy omillar va shaxsiy-psixologik (ichki) omillar. Ushbu omillarni aniqlash bizga kelajakdagi o'qituvchilarni ta'lim ishlariga tayyorlashning sabablari va shartlarini aniqlash, shuningdek, tayyorgarlikning eng samarali usullari va vositalarini aniqlash imkonini beradi.

Kalit so'zlar: omillar, kelajakdagi o'qituvchilar, ta'lim ishlariga tayyorlik.

Введение. Для того чтобы формировать готовность студентов будущих педагогов к воспитательной деятельности, необходимо выявить факторы, которые более всего влияют на данный процесс. В словаре В.М. Полонского *фактор* (от лат. factor- делающий, производящий) трактуется двояко, и как «движущая сила какого-либо процесса, явления, определяющая его характерное направление и признаки». А также как «постоянно движущее условие, влияющее на физическое, психологическое, нравственное развитие человека, его обучение и воспитание, формирование личности» [1, с.607]. Д.Н. Ушаков считает, что фактор обозначает «причину какого-либо явления, события, процесса, обуславливающую или определяющую его характер» [2, с.511].

Цель исследования: теоретически обосновать и содержательно раскрыть факторы формирования готовности будущего педагога к воспитательной деятельности.

Материалы и методы. В данном исследовании использовались следующие методы: анализ научной и методической литературы, синтез, обобщение, классификация.

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ педагогической теории и практики образования показывает, что к *внешним факторам* подготовки будущих педагогов к воспитательной деятельности следует отнести: социально-педагогические и социально-экономические факторы- это такие условия, в которых протекает подготовка будущих педагогов.

Раскроем *социально-педагогические факторы* формирования готовности будущего педагога к воспитательной деятельности:

Особенности исторического периода, влияющие на ценности и цели образования и воспитания подрастающего поколения.

Социокультурные и общественные изменения, пришедшие и происходящие в России, так или иначе, влияют на систему образования. Эти изменения затрагивают цели, содержание (добавляются компоненты, связанные с изучением иностранных языков, культур других стран и международным сотрудничеством) и организацию образовательного процесса (появляются новых образовательных технологий и форм, методы, средства обучения и воспитания). Изменения коснулись ценностей и потребностей общества, связанные с укреплением традиционных семейных ценностей и самой семьи, как значимой основы государства⁹.

Социокультурные изменения в обществе привели к тому, что образовательные организации начинают выполнять миссию как институт воспитания и социализации. Появляется новая должность- советник директора школы по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, социальный педагог [3].

⁹ Указ Президента Российской Федерации от 09.11.2022 г. № 809 Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей: сайт Президент России. URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/48502> (дата обращения: 05.11.2025).

Востребованность в классных руководителях.

Потребность в педагогических кадрах остается одной из важных как в России, так и за рубежом. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила в своем докладе, что на конец 2023 года нехватка учителей по России порядка 11 тыс.¹⁰ В настоящее время оформился общественно-государственный запрос на организацию комплексной поддержки деятельности педагогических работников, осуществляющих классное руководство, импульсом к формированию которой является поручение Президента Российской Федерации по «созданию системы мотивации классных руководителей в целях повышения эффективности воспитательной работы и социализации обучающихся в общеобразовательных организациях»¹¹.

М.С. Снопков и Д.С. Жариков в своем исследовании констатируют, что большая часть педагогов осознает государственные приоритеты и запросы в части цели и задач деятельности классного руководителя. Также на основе анализа нормативно-правовых актов авторы отмечают, что к классному руководителю предъявляются достаточно высокие требования, которым сложно соответствовать, и этот факт порождает темы для научных исследований отечественных ученых [4].

Организация процесса учебной деятельности в вузе.

По мнению ученых- Селивановой Н.Л., Степанова П.В. и Байбородовой Л.В., в системе высшего образования у студентов-педагогов наблюдается разрыв между теоретическими знаниями и практической подготовкой в сфере воспитания. Особое значение при обучении будущих классных руководителей имеет соответствие образовательной программы актуальным нормативным требованиям и запросам общества. Хотя в ФГОС общего образования не устанавливаются четкие рамки для работы классного руководителя, он призван играть важную роль в организации воспитания учащихся, являясь одним из ключевых исполнителей этой задачи. Это запросы, которые связаны с развитием личности обучающихся. Речь идет о формировании у них понимания своей российской гражданской идентичности, готовности к самосовершенствованию, независимости и выбору своего жизненного пути. Важно также, чтобы у них сформировались ценности самостоятельности и инициативы, а также мотивация к деятельности, которая имеет социальное значение. Необходимо также воспитать у них особое отношение к себе, окружающим людям и жизни в целом. Современный классный руководитель должен уметь не только грамотно и интересно выстраивать воспитательное мероприятие, но и адаптировать его под современные он-лайн-условия. Соответственно, в профессиональную подготовку будущих классных руководителей добавляются дисциплины, касающиеся онлайн-обучения, информационных технологий, Интернета и др. [7].

При формировании готовности студентов университетов в качестве классных руководителей целесообразно выявлять инновационные методики, способствующие повышению эффективности подготовки. Целесообразно задействовать возможности, как академической среды, так и внеучебной активности (включая студенческое самоуправление, педагогическую практику), создавая благоприятные условия для приобретения студентами практического опыта воспитательной деятельности. Важнейшей задачей является проведение систематической диагностики уровня подготовленности будущих педагогов к выполнению функций классного руководителя, позволяющей оперативно корректировать индивидуальные образовательные траектории обучающихся и оптимизировать процесс профессионального становления [8, с.171]

Организация педагогической (воспитательной) практики.

Организация педагогической (воспитательной) практики представляет собой неотъемлемый компонент процесса формирования профессиональных компетенций специалиста. Формирование квалифицированного кадрового состава требует обязательного синтеза теории и практики. Безусловно, предметная подготовка имеет первостепенное значение в вузовском образовании, однако определяющим фактором успешности и профессиональной самоидентификации выступает непосредственно практический опыт [9]. Учитывая значимость проблемы повышения качества подготовки выпускников, готовых эффективно исполнять обязанности классного руководителя согласно требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, приоритетной формой развития необходимых компетенций становится педагогическая практика. Ее прохождение позволяет будущим специалистам приобрести навыки непрерывного саморазвития,

¹⁰Голикова сообщила о нехватке 11 тыс. учителей в России. ТАСС 18 октября 2023. URL: <https://tass.ru/obschestvo/19050981> (дата обращения: 05.11.2025).

¹¹Письмо Минпросвещения России от 12.05.2020 N ВБ-1011/08 «О методических рекомендациях»: Электронный фонд нормативно-технической и нормативно-правовой информации Консорциума «Кодекс». URL: (дата обращения: 05.11.2025). <https://docs.cntd.ru/document/564991476?marker=64U0IK§ion=text>

накопить опыт взаимодействия с воспитанниками, своевременно скорректировать собственную профессиональную деятельность, ознакомиться с прикладными аспектами решения педагогических задач и изучить специфику функционирования современных образовательных учреждений [10].

Именно на практике студенты овладевают следующими технологиями: проведения классных часов; вовлечение обучающихся в общешкольные дела и мероприятия; формирование коллектива; развитие самоуправления; сотрудничество с субъектами образовательной организации; проведение родительских собраний. А также такими методами и формами, как беседы, наблюдения, игры, мероприятия (тренинги, экскурсии, походы, выставки, концерты, соревнования, конкурсы и т. п.) [11].

Педагогическая практика, согласно концепции Т.В. Яковлевой, должна инициироваться уже на первом курсе и продолжаться вплоть до завершения высшего учебного заведения. Структурная организация педагогического сопровождения представлена последовательностью этапов («лестницей») учебно-воспитательного характера: стартовая стадия включает учебную ознакомительную практику по психологическим и педагогическим дисциплинам, где будущие педагоги выполняют функции наставников (тьюторов). Далее, на втором курсе реализуется практика «Я – классный руководитель», в ходе которой учащиеся приобретают знания о содержании и методологии деятельности классного руководителя, овладевают искусством составления перспективных планов, проводят диагностическое исследование классового коллектива, выясняют потребности родительской общественности и решают прочие профессионально значимые задачи. Третий этап предусматривает освоение роли школьного вожатого («Я – вожатый»), тогда как заключительные курсы посвящаются развитию профессиональных навыков и приобретению реального опыта педагогической деятельности посредством специализированных практик. Завершающая ступень «лестницы» характеризуется прохождением демонстрационного экзаменационной практики. Весь цикл сопровождается решением практических задач и ведением наблюдательного журнала, нацеленного на переосмысление преподавательского труда с точки зрения субъекта образовательного процесса. Подобная система подготовки способствует углублению и совершенствованию профессиональных компетенций будущих преподавателей, обеспечивая полноценную готовность к исполнению обязанностей классного руководителя [12].

Государственная образовательная политика.

Современное законодательство устанавливает унифицированные принципы терминологического аппарата, целевых ориентиров и функциональных задач воспитания, регламентирующих направления реализации воспитательной деятельности и её содержательное наполнение. Согласно посланию Президента Российской Федерации Федеральному собранию от 15 января 2020 года¹², профессия воспитателя признана выполняющей общегосударственную миссию, что обуславливает необходимость оказания ей специализированной поддержки. В течение указанного периода в Федеральный закон «Об образовании»¹³ были интегрированы поправки относительно вопросов воспитания, среди которых детализировано определение воспитания как вида целенаправленной деятельности, ориентированной на личностное развитие субъектов образования, формирование их нравственно-духовных установок, социальных компетенций и чувства ответственности перед обществом и государством. Одновременно была введена норма включения рабочей программы воспитания в структуру образовательной программы, а также предложена концепция организационно-методического комплекса воспитательной работы в рамках образовательных организаций. В ядро высшего образования включен модуль воспитательная деятельность (технология и организация воспитательной практики). Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) и профессиональный стандарт (ПрС) педагога являются ключевыми политическими факторами, определяющими требования к педагогу в России. Профессиональный стандарт "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)", который применяется работодателями при формировании кадровой политики и в управлении персоналом, при организации обучения и

¹² Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 15.01.2020 Послание Президента Федеральному Собранию. URL: <http://kremlin.ru/events/president/news/62582> (дата обращения: 05.11.2025).

¹³ Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “Об образовании в Российской Федерации по вопросам воспитания обучающихся». URL: <http://publication.pravo.gov.ru/document/view/0001202007310075> (дата обращения: 05.11.2025).

аттестации работников, заключении трудовых договоров, разработке должностных инструкций и установлении систем оплаты труда введен с 1 января 2015 года. Профстандарт призван повысить мотивацию педагогических работников к труду и качеству образования; установить единые требования к содержанию и качеству профессиональной педагогической деятельности для оценки уровня квалификации педагогов при приёме на работу и при аттестации, планировании карьеры, для формирования должностных инструкций и разработки федеральных государственных образовательных стандартов педагогического образования.

Научным коллективом ФГБНУ «Институт детства, семьи и воспитания Российской академии образования» разработан профессиональный стандарт «Специалист в области воспитания», утвержденный Министерством труда России и вступивший в силу 10 января 2017 г.¹⁴

Раскроем *социально-экономические факторы* формирования готовности будущего педагога к воспитательной деятельности:

Престижность профессии педагога- воспитателя в обществе; низкая заработная плата.

Повышение престижа профессии педагога – это многосторонний процесс, так как инициаторами могут выступать государство, образовательные учреждения и общество в целом. Следует отметить, что социальный статус педагогов на современном этапе развития общества достаточно низок. Снижение престижа профессии педагога начало происходить из-за изменений социальной структуры в целом, что зафиксировано в некоторых социологических центрах, например, МГУ им. М. В. Ломоносова, ФОМ, ВЦИОМ [13].

Проведенные социологические опросы говорят о том, что, если общественная значимость профессии учителя оценивается достаточно высоко, то экономический статус (уровень заработной платы) данной профессиональной группы сегодня явно занижен в сравнении с тем статусом, который она занимала в предыдущие годы [14,15]. Подобное снижение экономического статуса ведет не только к социальной, но и культурной маргинализации данной профессиональной группы. Следствием этого является деформация социокультурных функций школьного образования. Можно предположить, что сохранение социальных ожиданий и требований к школьному образованию, с одной стороны, и культурная маргинализация учителя с другой, приведут к усилению неудовлетворенности общества современным школьным образованием.

Социальные и психологические проблемы, состояние здоровья граждан в обществе.

Классный руководитель играет важную роль в решении социальных и психологических проблем учащихся, а также в формировании здорового образа жизни. О серьезных общественных проблемах, напрямую связанных со школой, убедительно говорит статистика [16]: более 40% школьников употребляли алкоголь, в 81% случаев подростки не встречали отказа при покупке сигарет, среди наркоманов более 80% дети и молодежь; 29% детей рождается в незарегистрированных браках, а число детей-сирот возросло на 75%; утрата морально-нравственных ценностей; рост заболеваний детей — на 10—32% (по разным заболеваниям). Л.Э. Зотова отмечает, что «статистический анализ роста подростковой девиантности за последние 10 лет ярко демонстрирует его зависимость от процесса социальных изменений» [17]. В этом процессе трудно переоценить роль классного руководителя. Его главная задача - вовремя увидеть начальные проявления проблемы, спрогнозировать возможное развитие событий и принять меры к исправлению ситуации.

Внутренние факторы обусловлены процессами, которые в значительной степени развиваются в рамках системы образования.

К группе **лично-психологических (внутренних)** факторов относят:

1) *Профессионально-личностные качества личности учителя-воспитателя.*

Профессионально-личностные качества учителя-воспитателя включают в себя как профессиональные знания и навыки, так и личностные особенности, необходимые для эффективной работы с детьми. От сформированности профессионально важных качеств личности педагога зависит продуктивность педагогической деятельности.

2) *Профессиональная мотивация*

Профессиональная мотивация будущих педагогов крайне важна, так как она является движущей силой для их личностного и профессионального роста, повышения качества образования и

¹⁴Приказ Минтруда России от 30.01.2023 N 53н "Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в области воспитания» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2023 N 72520. URL: <https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=444827> (дата обращения: 05.11.2025).

успешной самореализации. Она побуждает к обучению, развитию, достижению целей и формирует стремление к эффективной работе на протяжении всей жизни. Отсутствие мотивации может приводить к снижению уровня профессиональной активности, поэтому педагогическим вузам необходимо целенаправленно работать над её формированием.

3) Потребность к саморазвитию и инновационной деятельности.

Социальный запрос современного социума определяет потребность в конкурентоспособности индивида, характеризующегося стремлением к перманентному процессу личного роста и самосовершенствования. Данный принцип закреплён Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, предусматривающим постоянное профессиональное совершенствование преподавателя. Таким образом, саморазвитие современного педагога должно включать способность к рефлексии собственной деятельности, проектированию индивидуальных образовательных маршрутов и эффективной реализации собственного потенциала в профессиональной сфере.

Н. М. Борытко считает, что «личность, способная к саморазвитию, достигая огромного успеха в деятельности, ответственно подходит к решению педагогических задач и открыта к постижению нового жизненного опыта» [18, с. 125]. Профессиональное саморазвитие педагога представляет собой отчетливо выраженную осмысленную динамику, направленную на усиление и обогащение педагогических характеристик, адекватных социальным ожиданиям и индивидуально разработанной программе личностного роста.

Таким образом, определение факторов позволит, во-первых, выявить причины и условия необходимости заниматься подготовкой студентов педагогических специальностей к воспитательной деятельности в настоящее время; во-вторых, позволит нам выявить наиболее эффективные пути и средства подготовки будущих учителей к воспитательной деятельности.

Список литературы

1. Полонский В.М. Образование и педагогика. Большой тематический словарь. М.:ООО «Мастер Принт», 2021. 812 с.
2. Толковый словарь русского языка: В 3 т. / Под ред. Д.Н. Ушакова. М.: Вече; Мир книги, 2001. 672 с.
3. Журба Н. Н., Семиздралова О. А., Щербаков А. В. Готовность классных руководителей к реализации событийного подхода в воспитательной деятельности. Современная школа. 2021. Выпуск 1 (46). С.96-107
4. Снопко М. С., Жариков Д. С. Институт классного руководства: запрос, реализация, дефициты. Научно-методический электронный журнал «Калининградский вестник образования». 2022. № 4 (16) / декабрь. С. 20-29. URL: <https://koirojournal.ru/realises/g2022/26dec2022/kvo102/>. (дата обращения: 05.11.2025).
5. Селиванова Н. Л., Степанов П. В. Подготовка будущего педагога как воспитателя: теоретическое обеспечение. Образование и саморазвитие. 2018. Т. 13. № 2. С. 45-52. DOI: 10.26907/esd13.2.07
6. Байбородова Л.В., Груздев М. В., Харисова И. Г. Подготовка будущих педагогов к воспитательной деятельности. Ярославский педагогический вестник. 2018. № 2. С.17-25. DOI 10.24411/1813-145X-2018-20002
7. Добровенский Д.В., Соловьева Н.В., Сорокопуд Ю.В. Современные тенденции профессиональной подготовки будущих учителей. Мир науки, культуры, образования. 2022. № 6 (97). С. 122-124.
8. Середа А.В., Игна О.Н. Отечественные научные исследования о классном руководстве в школе. Научно-педагогическое обозрение. 2025. Вып. 3 (61). С. 165–176. <https://doi.org/10.23951/2307-6127-2025-3-165-176>
9. Аверина М.Н. Оценка деятельности студента в период прохождения педагогической практики. Ярославский педагогический вестник. 2006. № 2. С. 79-84.
10. Руденко И. В. Подготовка студентов магистратуры к воспитательной работе в образовательной организации на основе апостериорной модели. Балканско научно обозрение. 2021. Т. 5. № 1(11). С.9-13
11. Скрышников Е. М. Содержательно-методические особенности подготовки студентов-бакалавров к деятельности классного руководителя. Сибирский педагогический журнал. 2023. № 5. С. 96–109. DOI: <https://doi.org/10.15293/1813-4718.2305.10>

12. Яковлева Т.В. «Лестница» педагогических практик как фактор совершенствования профессиональных компетенций будущих учителей. Проблемы современного педагогического образования. 2023. № 80-2. С. 318–320.

13. Филиппов А.А. Социально-профессиональный статус школьного учителя в современном российском обществе. Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. 2011. №2(18). С. 89-97.

14. Собкин В.С., Писарский П.С., Коломиец Ю.О. Учителство как социально-профессиональная группа. М.: Российская академия образования, ЦСО РАО, 1996.

15. Иванюшина В.А., Маслинский К.А., Александров Д.А. Российские учителя сегодня и завтра: результаты исследования. Народное образование. 2017. № 6-7 (1463). С. 24-32.

16. Гаврилова Т.С. Современный учитель: вызовы времени. Universum: Вестник Герценовского университета. 2012. № 2. С. 105-108.

17. Зотова Л.Э. Стратегия работы с «трудными» школьниками. Классный руководитель. 2005. № 4. С. 53-62.

18. Борытко Н. М. В пространстве воспитательной деятельности: Монография. Волгоград: Перемена, 2001. 125 с.

SOCIO-CULTURAL TRANSFORMATIONS AS A CULTURAL AND HISTORICAL PHENOMENON OF POSTMODERN SOCIETY

Pulatova Charos Rasul kizi

first-year student, “Linguistics” faculty KFU Branch in Jizzakh

pulatovacharos98@gmail.com

Annotation: Here on statement written that today, the development of the era has moved away from the conventionally accepted linear direction. On the contrary, it is moving in a boundless, multifaceted rhythm. At the core of this process stands the human being, participating not merely as a witness observing the continuous changes in society and culture, but as the active force that sets and creates this infinite rhythm.

Keywords: tradition, rhythm of life, spiritual harmony, garment of dreams, eternal necessity, foundation of society, wind of the century, old order, information flow, global culture.

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ КАК КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН ОБЩЕСТВА ПОСТМОДЕРНА

Пулатова Чарос Расуловна

Филиал КФУ в г. Джизаке, студентка 1-го курса направления «Лингвистика»

pulatovacharos98@gmail.com

Аннотация: В этой статье написано, что сегодня развитие времени вышло за рамки традиционно принятого однолинейного направления. Напротив, оно движется в безграничном, многогранном ритме. В самом центре этого процесса находится человек, который участвует в нем не только как наблюдающий свидетель непрерывных изменений общества и культуры, но и как активная сила, определяющая и создающая этот бесконечный ритм.

Ключевые слова: сотрудничество, интеграция, взаимозависимость, синхронизация, конвергенция, управление, гармонизация, координация.

SOTSIOMADANIY TRANSFORMATSIYALAR – POSTMODERN JAMIYATINING MADANIY-TARIXIY FENOMENI SIFATIDA

Pulatova Charos Rasul qizi

Jizzax shahridagi QFU filiali, “Lingvistika” yoʻnalishi 1-bosqich talabasi

pulatovacharos98@gmail.com

Аннотация: ushbu maqolada yoziladiki, bugungi kunda zamonning rivojlanishi anʼanaviy ravishda qabul qilingan bir chiziqli yoʻnalishdan chiqib ketdi. Aksincha, u chegarasiz, koʻp qirrali ritmda harakatlanmoqda. Bu jarayonning asosiy markazida inson turadi, u jamiyat va madaniyatning uzluksiz